

HALOLLIK QADRI – PORAXO`RLIK ILLATIDAN USTUNMI?

Jabborova Sayyoraxon Muxammadqobilovna

Andijon davlat pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar kafedrası o‘qituvchisi

Fozilova Karomatxon Bahodirjon qizi

Soibjonova Zamiraxon Alisher qizi

Xojiyeva Sug`diyona Ikromjon qizi

Andijon davlat pedagogika instituti “Milliy g`oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi” yo`nalishi 4-bosqich 401-guruh talabalari

Annotatsiya: Mazkur maqolada halollikning insoniy fazilat sifatida jamiyatdagi o‘rni va ahamiyati, uning poraxo‘rlik kabi salbiy illatlarga qarshi kurashdagi roli tahlil qilinadi. Halollik qadriyatining shakllanishi va uni rivojlantirishdagi oilaning, ta’lim muassasalarining hamda davlat siyosatining o‘rni yoritiladi. Shuningdek, maqolada korrupsiyaga qarshi kurashuvchi xalqaro tashkilotlar haqida ma’lumot beriladi.

Annotation: This article analyzes the role and significance of honesty as a human quality in society, its role in combating negative vices such as bribery. The role of the Family, Educational Institutions and public policy in the formation and development of the value of honesty is highlighted. The article also contains information about international anti-corruption organizations.

Аннотация: В данной статье анализируется роль и значение честности как человеческого достоинства в обществе, ее роль в борьбе с такими негативными пороками, как взяточничество. Освещается роль семьи, образовательных учреждений и государственной политики в формировании и развитии ценности честности. Также в статье содержится информация о международных организациях, борющихся с коррупцией.

Kalit so`zlar: halollik, korrupsiya, poraxo`rlik, nepotizm va favoritizm, Transparency International (TI), Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT), konvensiya.

Keywords: integrity, corruption, bribery, nepotism and favoritism, Transparency International (TI), United Nations (UN), Convention.

Ключевые слова: честность, коррупция, взяточничество, кумовство и фаворитизм, Трансперенси Интернешнл (ТИ), Организация Объединенных Наций (ООН), конвенция.

Halollik insonning eng yuksak fazilatlaridan biri sifatida jamiyat barqarorligi va taraqqiyotining mustahkam poydevorini tashkil etadi. Bugungi kunda insoniyat duch kelayotgan eng jiddiy muammolardan biri – korrupsiya, ya’ni poraxo’rlik va mansabni suiiste’mol qilish jamiyatning asosi bo’lgan halollik tamoyillariga zid ravishda o’zini namoyon qilmoqda. Poraxo’rlik nafaqat iqtisodiy rivojlanishga to’sqinlik qiladi, balki davlat boshqaruvida ishonchsizlik muhitini yaratadi, adolatni buzadi va ijtimoiy tengsizlikni kuchaytiradi. Aynan shunday sharoitda halollik qadriyatini targ’ib qilish va uni amalda qo’llab-quvvatlash korrupsiyaga qarshi kurashning eng samarali usullaridan biri bo’lib qolmoqda. Har bir jamiyatda halollik tushunchasi nafaqat axloqiy qadriyat, balki iqtisodiy va siyosiy hayotning barqarorligi uchun zarur asos sifatida qaraladi. Poraxo’rlikni ildizi bilan yo’q qilish uchun nafaqat qonunlar va jazolar tizimini kuchaytirish, balki fuqarolar ongida halollik madaniyatini shakllantirish muhimdir. Shaxsiy manfaatlarni milliy manfaatlardan ustun qo’yish, jamiyatdagi tengsizlikni kuchaytiruvchi amaliyotlar va davlat tuzilmalaridagi shaffoflikning yetishmasligi halollik qadriyatini zaiflashtiradi. Shu sababli, halollikning nafaqat individual, balki ijtimoiy qadriyat sifatidagi o’rnini qayta ko’rib chiqish dolzarb masalalardan biridir.

Bugungi globallashuv davrida ko’plab davlatlar korrupsiyaga qarshi kurashning samarali usullarini ishlab chiqmoqdalar. Bu jarayonda shaffof boshqaruv tizimini joriy qilish, ta’lim tizimi orqali yoshlarda halollik va adolat tamoyillarini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, davlat va jamoatchilik tashkilotlarining birgalikdagi sa’y-harakatlari, fuqarolarning faol ishtiroki korrupsiyaga qarshi kurashning samaradorligini oshiradi.

Korrupsiya o`zi nima? Korrupsiya nimalarda namoyon bo`lmoqda? Korrupsiya lotincha “sorrupcio” so`zidan olingan bo`lib, poraga sotilish, aynish, tanazzul degan ma`nolarni anglatadi. Korrupsiya – bu mansabdor shaxslarning o`z lavozim vakolatlarini shaxsiy manfaatlar yo`lida suiiste'mol qilishi bilan bog`liq noqonuniy xatti-harakatlardir. U jamiyatda adolat, tenglik va shaffoflik tamoyillarini buzuvchi salbiy hodisa hisoblanadi. Korrupsiya ko`plab shakllarda namoyon bo`ladi, masalan: poraxo`rlik – mansabdor shaxslarning xizmat ko`rsatish yoki qaror qabul qilish evaziga moddiy yoki nomoddiy manfaat talab qilishi. Mansabni suiiste'mol qilish – davlat yoki tashkilot resurslarini o`z shaxsiy manfaatlari uchun ishlatish. Noqonuniy boylik orttirish – noqonuniy yo`llar bilan moliyaviy mablag` yoki mulk to`plash. Nepotizm va favoritizm – qarindosh-urug` yoki tanish-bilishlarga ustunlik berish. Korrupsiya turli sabablar orqali vujudga kelishi mumkin. Misol sifatida fuqarolarning huquqiy savodxonligi pastligi, axloqiy qadriyatlarning zaiflashuvi va halollikning qadrlanmasligi kabilarni misol keltirishimiz mumkin. Korrupsiya davlatning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishiga jiddiy zarar yetkazadi. U jamiyatdagi ishonchsizlikni kuchaytiradi, investitsiyalarni kamaytiradi va kambag`allikni oshiradi. Shu sababli, korrupsiyaga qarshi kurash har bir davlat va jamiyat uchun ustuvor vazifa hisoblanadi.

Korrupsiyaga qarshi kurash dunyo miqyosida dolzarb muammo bo`lib, ko`plab xalqaro tashkilotlar bu sohada faoliyat olib bormoqda. Misol uchun, Transparency International (TI) xalqaro tashkiloti 1993-yilda tashkil etilgan. Uning markazi Germaniyada joylashgan Berlin shahri. Bu tashkilot korrupsiyaga qarshi kurash bo`yicha dunyodagi eng mashhur va yetakchi nohukumat tashkilotlardan biri hisoblanadi. TI har yili Korrupsiya idroki indeksini (Corruption Perceptions Index) e`lon qilib, dunyoning turli davlatlaridagi korrupsiya darajasini baholaydi. Tashkilot korrupsiya bilan bog`liq muammolarni aniqlash va ularni hal qilish bo`yicha tavsiyalar ishlab chiqadi. Mahalliy tashkilotlar bilan hamkorlik qilib, korrupsiyaga qarshi kurashda fuqarolarning ishtirokini oshirishni targ`ib qiladi.

Korrupsiyaga qarshi kurashishda Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT) ham o`z o`rniga ega. 2003-yil 31-oktyabrda BMT Bosh Assambleyasi tomonidan Birlashgan

Millatlar Tashkilotining korrupsiyaga qarshi Konvensiyasi qabul qilingan. Shuningdek, korrupsiya muammosi va korrupsiyaning oldini olish va unga qarshi kurashdagi Konvensiyaning rolini chuqur anglash uchun 9-dekabrni Xalqaro korrupsiyaga qarshi kurash kuni deb belgilash to’g’risida qaror qabul qilingan. Konvensiya 2005-yil dekabr oyida kuchga kirgan. 2003-yilning 9-dekabr sanasida Meksikaning Merida shahrida bo’lib o’tgan yuqori darajadagi siyosiy konferensiyada BMT ning korrupsiyaga qarshi Konvensiyasi imzolanish uchun ochildi. Ushbu hujjatni imzolagan davlatlarda pora olish, byudjet mablag’larini o’zlashtirish va korrupsion daromadlarni legallashtirish jinoyat deb e’lon qilishi majburiy hisoblanadi. 2003-yilgi Konvensiya bu turdagi ilk hujjat hisoblanadi. Bu, ayniqsa, barcha tuzilmalarning korrupsion darajasi milliy farovonlikka zarar yetkazadigan mamlakatlar uchun juda muhimdir¹⁰⁹. BMT ma’lumotlariga ko’ra, hozir dunyoda har yili 1 trillion AQSh dollari hajmida pora beriladi. Jahon iqtisodiyoti har yili korrupsiya tufayli 2,6 trillion AQSh dollari hajmida mablag`daan ayriladi. Bu jahon yalpi ichki mahsulotining 5 foizidir. BMT bosh kotibining bildirishicha, “Korrupsiya barcha davlatlarda – boy va qashshoq mamalakatlarda ham, shimolda va janubda ham mavjud. U Birlashgan Millatlar Tashkiloti qadriyatlarini va ideallariga tajovuzdir. Korrupsiya odamlarni maktablardan, kasalxonalaridan mahrum qiladi, investorlarni vahimaga soladi, tabiiy resurslar talon-taroj bo’lishiga olib keladi. U qonun ustuvorligiga putur yetkazib, boshqa turli jinoyatlar paydo bo’lishiga shart-sharoitlar yaratadi”¹¹⁰.

Korrupsiya – bu jamiyat rivojlanishiga to’siq bo’luvchi eng xavfli illatlardan biri bo’lib, u shaxsiy manfaatlarni ijtimoiy va davlat manfaatlaridan ustun qo’yish natijasida yuzaga keladi. Bu illat davlat boshqaruvi, iqtisodiyot, ta’lim, sog’liqni saqlash va boshqa sohalarda o’zini turli shakllarda namoyon qiladi. Poraxo’rlik, mansabni suiiste’mol qilish, nepotizm va favoritizm – korrupsiyaning eng keng tarqalgan ko’rinishlaridir. Ushbu hodisalar davlat boshqaruv tizimining shaffofligini pasaytirib, aholi o’rtasida norozilik kayfiyatining ortishiga sabab bo’ladi. Korrupsiya

¹⁰⁹ <https://milliygvardiya.uz/oz/news/9-dekabr-xalqaro-korrupsiyaga-qarshi-kurash-kuni>

¹¹⁰ O’zbekiston Respublikasi Qonuni, 03.01.2017 yildagi O’RQ-419-son

davlatning moliyaviy resurslarini talon-toroj qiladi va ular noto‘g‘ri yo‘nalishlarda sarflanishiga olib keladi. Bu esa iqtisodiy o‘shishni sekinlashtiradi va investitsiya muhiti yomonlashuviga olib keladi.

Korrupsiyaning jamiyatga ko‘rsatadigan ta’siri juda keng qamrovli. Eng avvalo, u ijtimoiy tengsizlikni kuchaytiradi. Poraxo‘rlik sababli malakali va haqiqiy loyiq insonlar emas, balki tanish-bilishchilik orqali yoki noqonuniy yo‘l bilan imkoniyatlardan foydalanayotgan shaxslar oldinga chiqadi. Bu esa adolatsizlik hissini kuchaytiradi va jamiyatda norozilik kayfiyatini oshiradi. Korrupsiya davlat boshqaruv tizimining ishonchligiga jiddiy putur yetkazadi. Fuqarolar o‘z huquqlarini himoya qilish va davlat xizmatlaridan foydalanishda qiyinchiliklarga duch keladi. Korrupsiyaning keng tarqalganligi davlat boshqaruvida shaffoflikni kamaytiradi va fuqarolarning hukumatga bo‘lgan ishonchini susaytiradi. Iqtisodiyot sohasida korrupsiya ishlab chiqarish samaradorligini pasaytiradi. Tadbirkorlar o‘z faoliyatini rivojlantirish uchun pora berishga majbur bo‘ladi, bu esa ularning xarajatlarini oshiradi va mahsulot narxining ko‘tarilishiga olib keladi. Natijada, iste’molchilar zarar ko‘radi, bozorda raqobat pasayadi va iqtisodiy o‘shish sekinlashadi.

Korrupsiyaga qarshi kurashishda halollikning o‘rni beqiyosdir. Korrupsiyani bartaraf etishning eng samarali usullaridan biri – halollik qadriyatini targ‘ib qilishdir. Halollik nafaqat shaxsiy, balki jamiyat hayotining barcha jabhalarida muhim axloqiy tamoyil hisoblanadi. Halollikni qadrlash orqali davlat boshqaruvida shaffoflikni ta’minlash, ta’lim va tarbiya tizimida adolatni o‘rnatish, biznes sohasida teng raqobat muhiti yaratish mumkin. Ta’lim tizimining bu boradagi o‘rni katta. Yosh avlodni halollik, adolat va mas’uliyatlilik ruhida tarbiyalash orqali kelajakda korrupsiyaga qarshi kuchli immunitet shakllantirish mumkin. Shuningdek, davlat siyosatida shaffoflikka erishish uchun elektron xizmatlardan keng foydalanish, davlat organlari faoliyatini nazorat qilish va jamoatchilikni bu jarayonga jalb etish zarur.

Korrupsiya jamiyat taraqqiyotining asosiy to‘siqlaridan biri bo‘lib, unga qarshi kurashish har bir fuqaroning vazifasidir. Halollik qadriyatining jamiyatda kuchayishi va adolat tamoyillarining targ‘ib qilinishi orqali korrupsiyaning ildizlarini kesish

mumkin. Bunda ta’lim, huquqiy tizim va fuqarolar faolligi asosiy rol o‘ynaydi. Jamiyatda halollik qadrlansa, taraqqiyotning yangi ufqlari ochiladi.

O‘zbekiston Respublikasida ushbu illatni oldini olish, kamaytirishga qaratilgan bir qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Misol sifatida korrupsiyaga qarshi kurashuvchi maxsus organ tashkil etildi. Bu Prezidentning 2020 yil 29 iyundagi PF-6013-son Farmoni va PQ-4761-son qarorida belgilangan. Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi vakolatli organ bo‘lib, korrupsiyaning oldini olish va unga qarshi kurashish sohasida davlat siyosatini shakllantirish va amalga oshirish uchun mas’ul organ hisoblanadi. Agentlik Prezidentga bo‘ysunadi va Oliy Majlis palatalari oldida hisobdordir. Agentlik har yili Korrupsiyaga qarshi kurashish to‘g‘risida milliy ma’ruzani tayyorlaydi. Hujjat OAVda e’lon qilinadi va ko‘rib chiqish uchun Prezident va Oliy Majlisga kiritiladi¹¹¹.

Mamlakatimizning kelajagini va obro‘-e’tiborini qadrlaydigan har bir vijdonli fuqaro bu kabi tahdidlarni esda tutmog‘i darkor. Halol mehnat qilish, o‘z bilimi, kuch-g‘ayrati va ijodiy qobiliyatini sarflash uchun barqaror shart-sharoit bo‘lishini istaydigan, farzandlari va yaqin kishilari kelajakda ham demokratik, fuqarolik jamiyatida sivilizatsiyalashgan bozor munosabatlarining samaralaridan to‘la-to‘kis foydalanishni orzu qiladigan har bir fuqaro, korrupsiya yo‘liga o‘z vaqtida zarur to‘siq qo‘yilmasa, bu illatlar qanday ayanchli oqibatlarga olib kelishini anglash qiyin emas. Biz korrupsiya balosiga birgalikda, ahillik bilan, dadil qadamlar ila kurashmog‘imiz zarur¹¹².

Xulosa o‘rnida aytadigan bo‘lsak, Korrupsiya – bu nafaqat davlatning, balki butun jamiyatning rivojlanishiga jiddiy zarar yetkazadigan global muammo. U iqtisodiy o‘rishni sekinlashtiradi, adolat tamoyillarini buzadi va fuqarolar orasida norozilik kayfiyatini kuchaytiradi. Korrupsiyaning salbiy oqibatlarini bartaraf etish uchun davlat va xalqaro hamjamiyatning birgalikdagi sa’y-harakatlari muhim ahamiyatga ega. Dunyo miqyosida Transparency International, BMT, Jahon Banki,

¹¹¹ https://www.norma.uz/oz/qonunchilikda_yangi/korruptsiyaga_qarshi_kurashish_agentligi_tashkil_etiladi

¹¹² Sherali Anvarjonovich, [24.04.2024 13:50] Anvarjonovich T. S. AVTOTRANSPORT KORXONALARIDA MAVJUD YORDAMCHI USTAXONALAR FAOLIYATINI TASHKIL QILISH VA TAKOMILLASHTIRISH //World scientific research journal. – 2023. – T. 18. – №. 1. – C. 136-141.

OECD kabi tashkilotlar korrupsiyaga qarshi kurashda o‘zining strategik vazifalarini amalga oshirmoqda. Bu tashkilotlar korrupsiya ildizlarini kesishga, davlat boshqaruvining shaffofligini ta’minlashga va ijtimoiy adolatni qaror toptirishga xizmat qiluvchi dasturlarni ishlab chiqmoqda. Ular fuqarolarni huquqiy savodxonlikka o‘rgatish, shaffoflikni oshirish va adolatni targ‘ib qilish orqali jamiyatda halollik tamoyillarini qaror toptirishga intilmoqda. Korrupsiyaga qarshi kurashning asosi – halollikdir. Halollik jamiyatning eng muhim axloqiy qadriyatlaridan biri bo‘lib, u davlat boshqaruvida ham, shaxsiy hayotda ham ustuvor bo‘lishi kerak. Halol inson jamiyatda o‘zining mas’uliyati va adolatga sodiqligi bilan boshqalarga o‘rnak bo‘ladi. Halollik nafaqat davlat xizmatchilarining, balki har bir fuqaroning kundalik faoliyatida asosiy tamoyil bo‘lmog‘i lozim. Chunki halollik bo‘lmagan joyda rivojlanish va adolat haqida gapirish qiyin. Ta’lim sohasi ham korrupsiyaga qarshi kurashning eng muhim qurolidir. Yosh avlodni halollik, mas’uliyatlilik va adolat ruhida tarbiyalash orqali kelajakda korrupsiyasiz jamiyatni barpo etish mumkin. Shuningdek, davlat organlarida shaffoflikni oshirish, davlat va fuqarolar o‘rtasidagi ishonchni mustahkamlash korrupsiyaga qarshi samarali choralar hisoblanadi. Halollik nafaqat korrupsiyaga qarshi kurashda, balki umuman jamiyatning barqaror va farovon bo‘lishida hal qiluvchi omildir. Shuning uchun, har bir fuqaro o‘z faoliyatida halollik tamoyillariga sodiq qolishi, korrupsiyaning har qanday shakliga qarshi kurashda murosasiz bo‘lishi kerak. Faqat shunday yondashuv orqali jamiyatda adolatni qaror toptirish va farovon hayot barpo etish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://milliygvardiya.uz/oz/news/9-dekabr-xalqaro-korrupsiyaga-qarshi-kurash-kuni>
2. O‘zbekiston Respublikasi Qonuni, 03.01.2017 yildagi O‘RQ-419-son
3. https://www.norma.uz/oz/qonunchilikda_yangi/korrupciyaga_qarshi_kurashish_agentligi_tashkil_etiladi
4. Sherali Anvarjonovich, [24.04.2024 13:50] Anvarjonovich T. S. AVTOTRANSPORT KORXONALARIDA MAVJUD YORDAMCHI

USTAXONALAR FAOLIYATINI TASHKIL QILISH VA
TAKOMILLASHTIRISH //World scientific research journal. – 2023. – T. 18. – №.
1. – C. 136-141.

5. Jabborova, S., Daminjonova, S., Ismoilova, G., & Mamatqodirova, M. (2024). Axborotning inson hayotiga ta’siri. Ilm-fan va ta'lim, (6 (21)).

6. Atabayeva, N., & Olimjonova, S. (2024). Mustaqillik yillarida o’zbekistonda ma’naviy va tarixiy merosning tiklanishi. Ilm-fan va ta'lim, (5 (20)).

7. Atabayeva, N., & Axinjanova, M. (2024). Amir temur va temuriylar davrida madaniy hayot, ta’lim-tarbiya masalalari. Interpretation and researches, (6 (28)).